

УДК 631.52:633.13

ВЛИЯНИЕ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ОВСА

В. Е. Кардашина, ст. науч. сотрудник; **Л. С. Николаева**, ст. науч. сотрудник;
ФГБНУ «Уральский НИИСХ», Красноуфимский селекционный центр,
ул. Селекционная, 8, г. Красноуфимск, Свердловская обл., Россия, 623300
E-mail: seleksiya@bk.ru

Аннотация. В Красноуфимском селекционном центре созданы зерноукосные сорта овса: Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец, которые востребованы в сельскохозяйственном производстве Среднего Урала. В статье прослеживается реакция овса на различные метеорологические факторы вегетационных периодов 2010-2012 гг. и 2014-2016 гг. Конкурсное испытание

овса проведено в селекционном севообороте на темно-серой лесной почве с гранулометрическим составом от легкосуглинистого до тяжелосуглинистого. Гидротермический коэффициент в годы исследований изменялся от 0,42 до 2,72. В условиях Среднего Урала растения овса вступали в фазу выметывания метелки в зависимости от количества атмосферных осадков при наборе суммы положительных температур воздуха 590-635 °С, в восковую спелость – 1150-1450 °С. Чем выше влажность почвы и воздуха, тем требуется больше тепловой энергии для испарения излишней влаги. Недостаточное количество осадков в 2010, 2012 и 2016 гг. привело к сокращению вегетационного периода до 66-69 дней, урожайность зеленой массы составила 19,9-26,6 т/га; во влажные 2011, 2014 и 2015 гг. – 32,6-49,8 т/га. Урожайность зерна в засушливые 2010 и 2012 годы составила 3,03-3,28 т/га, в благоприятные 2011 и 2014 годы – 5,16-6,06 т/га. Кроме осадков, на зерновую продуктивность оказывает влияние среднесуточная температура воздуха в течение вегетационного периода.

Ключевые слова: овес, сорт, вегетационный период, атмосферные осадки, продуктивность, сумма положительных температур.

Введение. Овес является важной зерновой и кормовой культурой. Широкий ареал его распространения связан с хорошей приспособленностью к условиям среды. Преимущества овса среди других зерновых культур – меньшая требовательность к почве и высокая отзывчивость на улучшение условий выращивания [7, 8].

Овес используется в качестве зеленого корма более продолжительный период времени: от начала выметывания метелки до наступления молочно-восковой спелости [4]. Высокорослые сорта овса обычно имеют более высокий урожай зеленой массы, чем низкорослые [13, 15]. Получение высококачественного корма, хорошо поедаемого животными в течение длительного времени, можно регулировать различными сроками сева [12]. При раннем укосе овес быстро отрастает и служит дополнительным источником корма для выпаса животных [7].

Большое значение овес имеет в организации зеленого конвейера, особенно в условиях северных и северо-восточных регионов страны, ряда территорий Сибири и горных районов Северного Урала, когда теплолюбивые кормовые культуры не способны обеспечить стабильную кормовую базу [1].

Овес используют как на пищевые цели, так и на кормовые. В Красноуфимском селекционном центре продолжается работа по созданию зерноукосных сортов [9]. Важно, чтобы создаваемые сорта обладали устойчивостью к действию абиотических и биотических стрессов. Одним из факторов, воздействующих на рост и развитие растений овса, являются погодные условия.

Об их влиянии упоминали в своих научных работах многие исследователи [2, 5, 11]. Причем, в разных природно-климатических зонах лимитирующим фактором могут быть как осадки, так и среднесуточная температура воздуха [10, 14].

Цель исследований – выявить реакцию зерновой и кормовой продуктивности зерно-кормовых сортов овса Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец на природно-климатические условия в зоне северной лесостепи Предуралья.

Главной задачей является анализ воздействия метеорологических факторов (атмосферных осадков и среднесуточной температуры воздуха) на рост и развитие растений овса.

Методика. Исследования проводились в Красноуфимском селекционном центре на юго-западе Свердловской области в северной лесостепи Предуралья. Селекционные питомники закладывались в стационарном десятипольном севообороте на темно-серой лесной почве с гранулометрическим составом от легкосуглинистого до тяжелосуглинистого. Поля севооборота различались и агрохимическими показателями: рН_{KCl} (5,7...7,0), гидролитическая кислотность (4,13...5,19 мг-экв./100 г почвы), содержание гумуса (6,7...8,3 %), легкогидролизуемый азот (86...160 мг/кг), обменный калий (136...186 мг/кг), общий фосфор (290...410 мг/кг). На всех этапах селекционного процесса создавался оптимальный агротехнический фон.

Площадь деланки конкурсного испытания универсального назначения для определения зерновой продуктивности составляла 16 м²,

для учета зеленой массы – 5 м^2 , повторность четырехкратная. Норма высева всхожих зерен – 5 млн шт/ га. Стандартом являлся сорт Универсал 1. В соответствии с методикой государственного испытания проводились фенологические наблюдения: всходы, выметывание, восковая спелость [6]. Математическая обработка урожайных данных в конкурсном испытании проведена по Б. А. Доспехову [3].

Погодные данные взяты из официальных агрометеорологических бюллетеней станции Красноуфимск Свердловской области по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Результаты. В Красноуфимском селекционном центре созданы зерноукосные сорта Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец, которые включены в Госреестр селекционных достижений. Для анализа воздействия природно-климатических факторов на кормовую и зерновую продуктивность этих сортов взяты результаты конкурсного испытания 2010-2016 гг., различающиеся по обеспеченности теплом и количеству атмосферных осадков в течение вегетации овса (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Количество выпавших осадков (мм) за период вегетации овса:
1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания

Рис. 2. Среднесуточная температура воздуха (°C) за период вегетации овса:
1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания

Рис. 3. Сумма положительных температур воздуха (°С) за период вегетации овса: 1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания

Недостаток влаги и высокий температурный режим отмечены в 2010, 2012 и 2016 годах. Иные погодные условия сложились в 2011, 2014 и 2015 годы, когда количество осадков превысило среднеголетние показатели в 1,5-2 раза. На рисунке 3 кривая, отображающая теплообеспеченность растений в течение вегетации, имеет небольшую амплитуду колебаний. Для вступления в репродуктивную фазу развития и созревания зерна овса необходима определенная сумма положительных температур. Для Среднего Урала эта величина составляет примерно 1150-1450 °С для среднеспелых сортов. Выметывание метелки в

анализируемые годы происходило при накоплении 590-635 °С. В годы проведения исследований наибольшие суммы положительных температур до наступления восковой спелости 1306-1418 °С отмечены во влажные годы, так как часть тепловой энергии потрачена на уменьшение излишней влаги в зерновках во время созревания овса.

Гидротермический коэффициент в засушливые 2010, 2012 и 2016 годы составил соответственно 0,42; 0,51 и 0,70. Во влажные 2011, 2014 гг. и переувлажненный 2015 год величина ГТК имела следующие показатели: 2,35; 2,22 и 2,72 (рис. 4).

Рис. 4. Гидротермический коэффициент за период вегетации овса: 1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания

Продолжительность роста и развития растений овса зависела от среднесуточной температуры воздуха. Чем она выше, тем раньше

происходит выметывание метелки и созревание зерна (рис. 5).

Рис. 5. Продолжительность вегетационного периода (дни) овса: 1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания

Самый продолжительный период вегетации всходы-выметывание – 49 дней в 2011 году, когда среднесуточная температура воздуха составила 13,5 °С. Высокий температурный режим второй половины вегетации, особенно в период налива зерновок в 2012 году, ускорил наступление фазы восковой спелости зерна овса через 27 дней после выметывания метелки. Недостаточное количество осадков также сокращает продолжительность вегетации в целом и отдельных периодов, особенно «выметывание-созревание». Коэффициент корреляции составил 0,972. Продолжительный период «выметывание-созревание» (44 дня) отмечен во влажном 2014 году, когда по сравнению со среднемноголетними данными выпало вдвое больше осад-

ков, а среднесуточная температура воздуха составила 89,6% от среднемноголетних показателей. В 2015 году созревание наступило через 52 дня после выметывания, чему способствовало избыточное увлажнение атмосферными осадками. При высокой относительной влажности воздуха и низкой среднесуточной температуре воздуха (15,7°С) гидротермический коэффициент составил 3,36.

Немаловажное значение для использования вегетативной массы овса на кормовые цели имеет высота растений. Причем, рост стеблей овса продолжается и после наступления фазы выметывания. На рис. 6 представлены показатели средней длины стеблей для каждого года конкурсного испытания.

Рис. 6. Средняя длина стеблей (см) овса за период вегетации 2010-2016 гг.

Высота растений находится в прямой зависимости от количества выпавших атмосферных растений и пропорциональна продолжительности вегетационного периода. В засушливые 2010, 2012 и 2016 годы длина стеблей составила 68,2-76,6 см, во влажные 2011, 2014-2015 годы – 104,7-119,2 см. Более

продолжительный период (49 дней) нарастания надземной биомассы в 2011 году способствовал увеличению урожайности зеленой массы до 50,0 т/га. В засушливые 2010, 2012 и 2016 годы укосная масса составляла 19,9-26,6 т/га (рис. 7).

Рис. 7. Средняя урожайность зеленой массы овса (т/га) за период вегетации 2010-2016 гг.

Конечным продуктом возделывания овса является зерно, которое может быть использовано в разных направлениях: как продовольственное, зернофуражное и семенное. Недо-

статок влаги в засушливые 2010 и 2012 годы обусловил урожайность зерна соответственно 3,28 и 3,03 т/га (рисунок 8).

Рис. 8. Средняя урожайность зерна (т/га) за период вегетации овса 2010-2016 гг.

Самым благоприятным по температурному режиму и выпадению осадков, особенно в первой половине вегетации, был 2011 год. Поэтому, в среднем по сортам была получена самая высокая урожайность 6,06 т/га. В 2014 году наибольшее количество осадков выпало после фазы выметывания метелки, налив зерна проходил в условиях умеренного температурного режима, средняя урожайность зерна составила 5,16 т/га. Сильная облиственность и высокие показатели длины стеблей в 2015 году в усло-

виях ветреной погоды и избыточного выпадения осадков во второй половине вегетации привели к полеганию посевов, что затруднило приток питательных веществ в зерновку, сбор зерна в среднем по сортам составил 4,40 т/га. Достаточные запасы влаги в почве при благоприятном температурном режиме в начальный период роста растений овса и атмосферные осадки в период налива зерновок (ГТК = 0,96) в 2016 году позволили получить урожайность зерна 4,48 т/га.

Выводы. 1. На жизнедеятельность растений оказывают влияние природно-климатические условия региона возделывания зерновых культур.

2. На Среднем Урале созданы зерноукосные сорта овса Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец, которые при соблюдении всех агротехнических приемов возделывания в экстре-

мальных засушливых условиях 2010, 2012, 2016 гг. способны давать урожайность зерна 3,03-4,48 т/га, зеленой массы – 19,9-26,6 т/га.

3. При достаточной влагообеспеченности в благоприятные 2011 и 2014 гг. укосная масса данных сортов составила 32,6-49,8 т/га, сбор зерна – 5,16-6,06 т/га.

Литература

1. Баталова Г. А., Кротова Н. В., Шевченко С. Н., Тулякова М. В. Скрининг исходного материала для селекции кормового овса // Кормопроизводство. 2015. № 9. С. 35–39.
2. Безгодов А. В., Ахметханов В. Ф. Адаптивная способность сортов овса и интенсификация технологии их выращивания в условиях Среднего Урала // Научные исследования: от теории к практике. 2016. № 4 (10). С. 200–210.
3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат 1985. 351 с.
4. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Кормопроизводство – стратегическое направление в обеспечении продовольственной безопасности России: теория и практика. М.: Росинформагротех. 2009. 200 с.
5. Косяненко А. П. Роль влагообеспеченности в изменении хозяйственно-биологических признаков овса // Вестник Красноярского ГАУ. 2007. № 1. С. 117–121.
6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985. Вып. 1. 269 с.
7. Митрофанов А. С., Митрофанова К. С. Овес. М., Колос, 1967. 287 с.
8. Неттевич Э. Д., Лызов Е. В., Сергеев А. В. Зерновые фуражные культуры. 2-у изд., доп. М.: Россельхозиздат, 1980. 235 с.
9. Николаева Л. С., Кардашина В. Е. Основные направления селекции овса на Среднем Урале // АПК России. 2015. № 72/1. С. 106–108.
10. Прогнозирование продолжительности вегетационного периода у сортов яровых зерновых в условиях изменения климата/ Л. Ю. Новикова, В. Н. Дюбин, И. В. Сеферова [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2012. № 5. С. 78–87.
11. Сорокина А. В., Комарова Г. Н. Влияние климатических факторов на развитие и формирование хозяйственных признаков овса // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2014. № 6. С. 55–61.
12. Тихвинский С. Ф., Доронин С. В., Дудина А. Н., Тючкалов Л. В. Полевые культуры на Северо-Востоке Европейской части России. Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2007. 352 с.
13. Kim D. A., Seo S. Comparative study of introduced oats for forage production, growth characteristics and yield of spring oats // Korean J. Anim. Sci. 30. 1988. P. 269-275.
14. Klinck H. R., Sim S. L. Influens of temperature and photoperiod on growth and yield components in oats. *Avena Sativa* // Canad. J. of botany. 1977. V. 55. № 1. P. 45–46.
15. Lodhi M. Y., Marghazani I. B., Hamayun K., Marri M. J. Comparative performance study of different oat varieties under Agro-Climatic conditions of Sibi // The Journal of Animal Plant Sciences 19 (1). 2009. P. 34–36.

INFLUENCE OF AGRO-METEOROLOGICAL CONDITIONS ON YIELD CAPACITY AND DEVELOPMENT OF OATS

V. E. Kardashina, Senior Research Professor; **L. S. Nikolaeva**, Senior Research Professor, Ural Scientific and Research Institute of Agriculture, “Krasnoufimsky Selection Centre” 8, Seleksionnaya St., Krasnoufimsk, Sverdlovskaya Oblast, 623300, Russia
E-mail: seleksiya@bk.ru

ABSTRACT

The following grain-mown varieties of oat demanded in agricultural production of the middle Ural were selected in Krasnoufimsk Selection Center: the Universal-1, the Pamyati Bulavina and the Uralets. The article deals with the response of grain-forage varieties of the Ural selection to different meteorological factors of 2010-2012 and 2014-2016 vegetative periods. Competitive test of oats was carried out in a selection crop rotation on the dark gray forest soil with light to heavy loamy particle-size distribution. In research years, the hydrothermal coefficient changed from 0.42 to 2.72. According to the quantity of precipitation, plants of oats in the middle Ural came into tasseling at the sum of positive air temperatures equal to 590-635°C, into wax-ripeness at 1150-1450°C. Higher level of moisture in soil and air requires more thermal energy for evaporation of excessive moisture. The insufficient quantity of precipitation in 2010, 2012 and 2016 led to reduction of the vegetative period

up to 66-69 days, the yield capacity of plant top mass was 19.9-26.6 t/ha, whereas in wet conditions of 2011, 2014 and 2015 – 32.6-49.8 t/ha. The yield capacity of grain in drought conditions of 2010 and 2012 was 3.03-3.28 t/ha, in favorable conditions of 2011 and 2014 – 5.16-6.06 t/ha. Except precipitation, average daily air temperature during the vegetative period also has an impact on grain performance.

Key words: oats, variety, vegetative period, atmospheric precipitation, performance, sum of positive air temperatures.

References

1. Batalova G. A., Krotova N. V., Shevchenko S. N., Tulyakova M. V. Skrining iskhodnogo materiala dlya selektsii kormovogo ovsa (Screening of resource material for forage oat selection), *Kormoproizvodstvo*, 2015, No. 9, pp. 35–39.
2. Bezgodov A. V., Akhmetkhanov V. F. Adaptivnaya sposobnost' sortov ovsa i intensivatsiya tekhnologii ikh vyrashchivaniya v usloviyakh Srednego Urala (Adaptive abilities of oat varieties and intensification of their cultivation technology under the conditions of the middle Ural), *Nauchnye issledovaniya: ot teorii k praktike, mater. Kh Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 30 oktyabrya 2016 g.) v 2 t. T.I, redkol.: O. N. Shirokov [i dr.], Cheboksary, TsES «Interaktiv plus»*, 2016, No. 4 (10), pp. 200–210.
3. Dospikhov B. A. Metodika polevogo opyta (Field trial method), Moscow, Agropromizdat, 1985, 351 p.
4. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S. Kormoproizvodstvo – strategicheskoe napravlenie v obespechenii prodovol'stvennoi bezopasnosti Rossii: teoriya i praktika (Fodder production - strategic line in provision of food security in Russia: theory and practice), Moscow, Rosinformagrotekh, 2009, 200 p.
5. Kosyanenko A. P. Rol' vlagobespechennosti v izmenenii khozyaistvenno-biologicheskikh priznakov ovsa (Role of water availability in changes of economic and biological characteristics of oat), *Vestnik Krasnoyarskogo GAU*, 2007, No. 1, pp. 117–121.
6. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skokhozyaistvennykh kul'tur (State variety testing method of agricultural crops), M., 1985, Vyp. 1, 269 p.
7. Mitrofanov A. S., Mitrofanova K. S. Oves (Oat crop), Moscow, Kolos, 1967, 287 p.
8. Nettevich E. D., Lyzlov E. V., Sergeev A. V. Zernovye furazhnye kul'tury (Coarse grain crops), 2-*u izd., dop.*, Moscow, Rossel'khozizdat, 1980, 235 p.
9. Nikolaeva L. S., Kardashina V. E. Osnovnye napravleniya selektsii ovsa na Srednem Urале (General lines of oat selection in the middle Ural), *APK Rossii*, 2015, No. 72/1, pp. 106–108.
10. Novikova L. Yu., Dyubin V. N., Seferova I. V. et al. Prognozirovanie prodolzhitel'nosti vegetatsionnogo perioda u sortov yarovykh zernovykh v usloviyakh izmeneniya klimata (Forecasting of duration for vegetative period of varieties of spring grain crops under climate changing), *Sel'skokhozyaistvennaya biologiya*, 2012, No. 5, pp. 78–87.
11. Sorokina A. V., Komarova G. N. Vliyaniye klimaticheskikh faktorov na razvitiye i formirovaniye khozyaistvenno-tsennyykh priznakov ovsa (Influence of climate factors on the development of economic-valuable characteristics of oat), *Sibirskii vestnik sel'skokhozyaistvennoi nauki*, 2014, No. 6, pp. 55–61.
12. Tikhvinskii S. F., Doronin S. V., Dudina A. N., Tyuchkalov L. V. Polevye kul'tury na Severo-Vostoke Evropeiskoi chasti Rossii (Field crops in north-east the European part of Russia), Kirov, 2007, 352 p.
13. Kim D. A., Seo S. Comparative study of introduced oats for forage production, growth characteristics and yield of spring oats, *Korean J. Anim. Sci.*, 30, 1988, pp. 269–275.
14. Klinck H. R., Sim S. L. Influen of temperature and photoperiod on growth and yield components in oats. *Avena Sativa*, *Canad. J. of botany*, 1977, V.55, No. 1, pp. 45–46.
15. Lodhi M. Y., Marghazani I. B., Hamayun K., Marri M. J. Comparative performance study of different oat varieties under Agro-Climatic conditions of Sibi, *The Journal of Animal Plant Sciences*, 19 (1), 2009, pp. 34–36.